

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 242 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	

TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARNI JORIY ETISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

Xudayarov Oybek Odilovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Bank hisobi va auditi” kafedrası dosenti, PhD

ORCID. 0000-0003-0208-4992

Annotatsiya: Mazkur maqolada tijorat banklarida raqamli bank texnologiyalarini joriy etishning nazariy jihatlari olimlarning fikr-mulohazalari asosida o'rganilgan. Maqolada tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etishdagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yuzasidan ilmiy-nazariy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: bank, raqamli texnologiya, transformasiya, bank xizmatlari, risk, elektron bank.

Abstract: This article examines the theoretical aspects of implementing digital banking technologies in commercial banks based on the opinions and judgments of scholars. The article presents scientific and theoretical proposals and recommendations for addressing existing challenges in the application of digital technologies in commercial banks.

Key words: bank, digital technology, transformation, banking services, risk, electronic banking.

Аннотация: В данной статье изучены теоретические аспекты внедрения цифровых банковских технологий в коммерческих банках на основе мнений и суждений учёных. В статье разработаны научно-теоретические предложения и рекомендации по решению существующих проблем применения цифровых технологий в коммерческих банках.

Ключевые слова: банк, цифровые технологии, трансформация, банковские услуги, риск, электронный банк.

KIRISH

Tijorat banklarida raqamli bank texnologiyalarini joriy etish yuzasidan fundamental va amaliy masalalarga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar olib borish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Raqamli bank texnologiyalarining bank faoliyatiga joriy etish tendensiyasi shiddat bilan o'sib bormoqda. Bu esa tijorat banklari o'rtasida raqobatning o'sishiga, bank xizmatlari bozori iste'molchilarini o'zlariga jalb qilish borasida chora-tadbirlar ishlab chiqila boshlanishiga olib kelmoqda.

Tijorat banklarining transformasiyalashuv jarayonlarida banklar o'z faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali o'z raqobatbardoshligini ta'minlashga intilmoqda.

Ushbu texnologiyalar bank xodimlarining ishini optimallashtirish uchun yaratilganiga qaramay, xodimlar o'rtasida mashina bilan almashtirilishi qo'rquvi mavjud. Bu esa bank rahbariyati tomonidan hal qilinishi kerak bo'lgan muammodir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur tadqiqotimizda bir qancha xorijlik va mahalliy olimlarning ilmiy izlanishlari o'rganib chiqildi.

Butun dunyoda turmush tarzining jadal rivojlanishi natijasida bank mijozlari tomonidan bank xizmatlarining qulay sharoitlarda amalga oshirilishi talabi kuchayib bormoqda. Mazkur talablarni qondirish uchun zamonaviy fan-texnika taraqqiyoti yutuqlaridan keng foydalanish olimlarning ilmiy izlanishlariga aylanmoqda.

Bank tizimini raqamlashtirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda bank sektori shiddat bilan o'z faoliyatini transformasiya qilish masalalari ham o'rganilgan. Xususan, M. Svon o'zining o'quv qo'llanmasida xizmat ko'rsatish modellarini raqamli texnologiyalar (mashinalarni o'rganish, sun'iy intellekt, blokcheyn, P2P kreditlash, robot-maslahat berish) ta'sirida, shuningdek, integrasiyalashgan tarmoq iqtisodiyotining rivojlanishi natijasida sezilarli darajada o'zgarishi bilan izohlagan.

Shuningdek, A.V. Oxlopkov tijorat banklari mijozlariga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishda banklar faoliyatini raqamlashtirish zarurligini ta'kidlagan.

Shu o'rinda, O.I. Lavrushin bank innovasiyalariga "yangi turdagi bank tovar va xizmatlarining yig'indisi – bank faoliyati haqidagi sun'iy tushuncha bo'lib, qo'shimcha mablag'larni jalb qilgan holda qulay ish muhitini yaratish orqali qo'shimcha daromadlar olishga qaratilgan" faoliyat sifatida qaraydi.

N.V. Ivankina o'z izlanishlarida innovasion muhitni shakllantirish uslubiyoti, bank sohasida ularni baholash usullari va vositalarini yanada takomillashtirish hamda rivojlantirish zarurligini ta'kidlagan.

Shuningdek, bir qator xalqaro miqyosdagi fintexlar, audit hamda konsalting kompaniyalari va banklarning filiallarini transformasiya qilish, raqamli banklarni rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlar olib borgan.

Xususan, xalqaro eng yirik fintexlardan sanalgan IBM tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda barqaror raqamli bankni loyihalash hisobotida raqamli bank tushunchasi shakllantirilgan. Ular raqamli bank o'z mahsulot va xizmatlarining ko'p qismini raqamli ravishda taqdim etishi kerak deb hisoblaydi. Shu bilan birga, uning mijozlari kundalik bank faoliyati uchun raqamli kanallardan foydalanadilar. Bunday bank infratuzilmasi real vaqt rejimida raqamli o'zaro aloqalar uchun optimallashtirilgan bo'lib, ichki madaniyat raqamli texnologiyalarni o'zgartirishning yuqori tezligini nazarda tutadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotni bajarish jarayonida ilmiy abstraksiyalash, induksiya, deduksiya, taqqoslash, tahlil va sintez, guruhlashtirish kabi usullardan foydalanilgan. Tadqiqot metodologiyasi innovasion xususiyatlarni aniqlashga asoslangan. FinTech texnologiyalari yordamida banklarning daromadlarini oshirish, raqamli transformasiya jarayonida banklarning raqamlashtirish uchun xarajatlarini tahlil qilishga qaratilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bu esa tijorat banklari orasida raqobatning o'sishiga, bank xizmatlari bozori iste'molchilarini o'zlariga jalb qilish borasida chora-tadbirlar ishlab chiqila boshlashiga olib keldi. Tijorat banklarining transformasiya jarayonlarida banklar o'z faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali o'z raqobatbardoshligini ta'minlashga intilayapti.

Ushbu texnologiyalar bank xodimlarining ishini optimallashtirish uchun yaratilganiga qaramay, xodimlar o'rtasida mashina bilan almashtirilishdan qo'rquv mavjud. Bu esa bank rahbariyati tomonidan hal qilinishi kerak bo'lgan muhim muammodir.

Banklar va aholining yangi texnologiyalarga ishonchi bilan bog'liq muammolar mavjud. Bugungi kunda ko'plab banklar ayrim raqamli texnologiyalarni joriy etish maqsadga muvofiqligiga shubha qilmoqda: kimdir blokcheynning ishonchligiga shubha bildirsa, boshqalar sun'iy intellektga asoslangan chatbotlardan foydalanishga qaror qilmagan. Bank boshqaruvini tushunish mumkin, chunki innovasion texnologiyalar atrofidagi shovqinlar tufayli ba'zan bankka foyda keltirishi va uning ishini optimallashtirishi mumkin bo'lgan muhim texnologiyani aniqlash qiyin.

Aholining ishonchsizligining bir qancha sabablari bor. Birinchidan, so'nggi paytlarda banklarda ma'lumotlarning sizib chiqishi holatlari tez-tez kuzatilmoqda. Ikkinchidan, aholi har doim ham raqamli texnologiyalarning afzalliklarini ko'rmaydi va ko'proq an'anaviy texnologiyalarga, ya'ni odam bilan shaxsiy muloqotga intiladi. Shunday qilib, mobil ilovalar va veb-saytlarda chatbotlardan keng foydalanishga qaramay, ishonch telefoniga qo'ng'iroqlar va bank ofislariga shaxsiy tashriflar hali ham mashhur.

Shuningdek, raqamli transformasiya jarayonida tijorat banklari oldida bir qator muammolar ham paydo bo'ldi (1-rasm).

fintexlar bozorida taklifning pastligi	<ul style="list-style-type: none"> • O'zbekiston fintexlar faoliyati nisbatan past rivojlangan; • fintexlar o'rtasida raqobatning rivojlanmaganligi ular tomonidan taklif etilayotgan xizmatlar qiymati yuqoriligiga ta'sir ko'rsatmoqda.
kadlar bilan bog'liq muammolar	<ul style="list-style-type: none"> • tijorat banklarida raqamlashtirish jarayonlarini boshqarish bo'yicha malakali mutaxassislarining etishmasligi transformasiya jarayonlaridan kutilayotgan natijalarga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda
moliyalashtirish bilan bog'liq muammolar	<ul style="list-style-type: none"> • dasturiy mahsulotlarni sotib olish va ularni ekspluatatsiya qilish bilan bog'liq xorajatlarning yuqoriligi ayrim hollarda banklarga ularni moliyalashtirish bilan bog'liq muammolarni yuzaga keltirmoqda
raqamli texnologiyalari bilan bog'liq risklar	<ul style="list-style-type: none"> • raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq operasion risklarni boshqarishda muammolarni yuzaga keltirib chiqaradi; • onlayn xizmatlar ko'rsatish platformalarida kiberhujumlar qarshi chora-tadbirlarni amalga oshirish zaruriyati

1-rasm. O'zbekiston tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar.¹

Raqamli texnologiyalarni joriy etishning navbatdagi muammosi sifatida ularni bank tizimida ishlab chiqish va joriy etishning yuqori narxini alohida ta'kidlash mumkin. Raqamli texnologiyalar ham xorijiy, ham mahalliy loyihalarda faol qo'llanilishiga qaramay, banklar noyob va muvaffaqiyatli texnologiyalarni kamdan-kam baham ko'rishadi. Bu esa banklar tomonidan loyihalarni ishlab chiqish, sinovdan o'tkazish va amalga oshirish uchun katta mablag', vaqt va inson resurslari sarflanishini anglatadi. Shu bilan birga, texnologiya talab etilmagan yoki kam qo'llanilishi mumkin. Agar bank boshqa tashkilotning texnologiyasidan foydalanishga qaror qilsa, bu texnologiyani o'z tizimlarida joriy etish va optimallashtirish murakkab bo'lishi mumkin.

Bu bank tizimiga raqamli texnologiyalarni joriy etish va ulardan foydalanishga to'sqinlik qilayotgan muammolarning to'liq ro'yxati emas. Bundan tashqari, bank tizimining raqamli texnologiyalardan foydalanishga tayyor emasligi (aksariyat ma'lumotlar qog'ozda yoki eskirgan tashuvchilarda saqlangan) va mamlakatning ba'zi hududlarida Internet infratuzilmasining etarli darajada rivojlanmaganligi kabi omillar ham bor.

Tijorat banklari faoliyati yuqori darajada raqamlashib va onlayn rejimda ishlayotgan sharoitda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risklarni baholash va samarali boshqarish talab etiladi. Quyida banklar faoliyatining transformasiyasi natijasida an'anaviy bank faoliyatining raqamlashuvi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan va risk darajasining ortishiga olib keladigan risk turlari keltirilgan: operasion risk; xavfsizlik riski; reputasion risk; huquqiy risk; jinoyatlarni legallashtirish riski; transchegaraviy risk; strategik risk; boshqa an'anaviy risklar.

Operasion risk. Operasion risk yoki tranzaksion risk elektron bank xizmatining eng keng tarqalgan risk turi hisoblanadi. Bunga quyidagilar kiradi: tranzaksiyalarni noto'g'ri amalga oshirish; ma'lumotlarning yaxliligidan buzilishi va ma'lumotlar maxfiyligining oshkor etilishi; bank tizimlariga ruxsatsiz kirish; shartnomalarning bajarilmasligi va boshqalar.

Texnologik xatolardan tashqari, beparvolik (mijozlar yoki xodimlar), xodimlarning firibgarliklari, xakerlar va boshqa inson omillari elektron bank operasion riskining potensial manbai hisoblanadi.

Xavfsizlik riski. Bank operatsiyalari haqida gap ketganda, operatsiyaning xavfsizligi eng muhim ahamiyatga ega. Barcha mijozlar o'z operatsiyalarining maxfiy bo'lishini xohlashadi. Biroq, barcha ma'lumotlar internetda bo'lganligi sababli, kimdir ma'lumotlarni olib, uni noto'g'ri ishlatishi mumkin. Elektron banklarning xavfsizlik riski xakerlik tahdidlari va bank tizimlariga ruxsatsiz kirishdan ham kelib chiqadi.

Elektron bankning turli xil operasion va xavfsizlik risklarini boshqarish uchun bankning tegishli tizim

1 Muallif ta'xli asosida tuzildi.

arxitekturasi va boshqarish vositalariga ega bo'lishi muhimdir. Agar bankda eskirgan va yangilab bo'lmaydigan tizim mavjud bo'lsa, u samarasiz xizmat ko'rsatish bilan birga bank uchun investision zararga aylanishi mumkin.

Banklar o'z xavfsizlik tizimidagi teshiklarning oldini olish uchun tez o'zgarib turadigan texnologiyalarni kuzatib borishlari va o'z tizimlarini yangilab turishlari kerak. Bundan tashqari, bank xodimlari yangi texnologiyalar bilan hamnafas bo'lishlari uchun muntazam ravishda o'qitilishi talab etiladi.

Obro'ni yo'qotish riski. Har qanday bank va boshqa biznes uchun uning obro'si juda muhimdir. Raqamli bank haqida so'z yuritganda, agar bank o'z funksiyalarini bajara olmasa yoki mijozlarining kutgan sifat darajasida ishlamasa, u holda obro'sini yo'qotish xavfi yuzaga kelishi mumkin. Bu oxir-oqibat mablag'lar yoki mijozlar yo'qotilishiga olib keladi. Ushbu xavfning ba'zi sabablari: tizim yoki mahsulot kutilganidek ishlamay qolishi, tizimdagi jiddiy kamchiliklar, xavfsizlikning buzilishi (tashqi yoki ichki), mijozlarga elektron banklardan foydalanish jarayonlari va siyosati to'g'risida noto'g'ri ma'lumot berish, mijozga to'sqinlik qiladigan aloqa muammolari, uning hisobvarag'iga kirish imkoniyatiga bog'liq qiyinchiliklar.

Huquqiy risk. Agar qonunlar, qoidalar, yo'riqnomalar yoki belgilangan amaliyotlar buzilsa yoki bitim qatnashchilarining qonuniy huquqlari va majburiyatlari aniq belgilanmagan bo'lsa, bu holatlar huquqiy riskni yuzaga keltiradi. Elektron bank tizimi nisbatan yangi bo'lib, ba'zi qonun va qoidalar bo'yicha ko'proq noaniqlik va munozarali holatlar mavjud. Bu huquqiy riskni oshiradi. O'zbekistonda ham bu borada qilinishi kerak bo'lgan ishlar etarlicha ko'p. Mavjud qonun va qonun osti me'yoriy hujjatlarni takomillashtirib borish bugungi kunning talabidir.

Jinoyatlarni legallashtirish riski. Elektron bank kanallari orqali barcha operatsiyalar masofadan turib amalga oshiriladi. Shu sababli, banklar uchun jinoyiy harakatlarni aniqlash va ularning oldini olishda an'anaviy usullardan foydalanish samara bermaydi.

Transchegaraviy risk. Elektron bank ishining asosiy g'oyasi bankning ham, mijozlarning ham geografik imkoniyatlarini kengaytirishdan iborat. Bu shuni anglatadiki, kengayish natijasida milliy chegaralardan tashqariga chiqish mumkin. Bu esa bir nechta transchegaraviy xatarlarga olib keladi:

- **Huquqiy va tartibga soluvchi risklar:** ayrim mamlakatlarda qonuniy talablarga nisbatan noaniqliklar va turli xil mahalliy organlarning yurisdiksiyadagi noaniqliklari mavjudligi.

- **Operasion risk:** agar bank boshqa mamlakatda joylashgan xizmat ko'rsatuvchi provayderdan foydalansa, jarayonlarni kuzatib borish imkoniyati bo'lmasligi tufayli operasion riskka olib keladi.

- **Kredit riski:** transchegaraviy operatsiyalar kredit riskini oshirishi mumkin. Sababi, boshqa mamlakatda mijozdan kredit olish uchun arizani baholash qiyinligi va hujjatlashtirish ishlarining bir xilda emasligi.

- **Strategik risk.** Ushbu risk quyidagi masalalar bilan bog'liq: biznes-rejani ishlab chiqish; biznes-rejani qo'llab-quvvatlash uchun etarli resurslarga ega bo'lish; tashqi hamkorlar bilan ish olib borishda hamkorlarning ishonchilligi; xodimlar uchun ish muhitidagi har qanday o'zgarish; mavjud texnologiyalarning zamonaviy texnologiyalar bilan raqobatlashishi darajasi.

Raqamli texnologiyalar jarayonlarni muhim faollashtiruvchi vosita sifatida asta-sekin tan olinmoqda. Raqamli transformasiya oldinga chiqadi, tengsiz qiymat yaratish va o'sish uchun imkoniyatlar yaratadi. Shuning uchun ham raqamli muhitda risklarni samarali boshqarish bo'yicha tadqiqotlar olib borish va echimlar topish uchun innovasion yondashuvlar talab etilmoqda (2-rasm).

2- rasm. Bank va mijozlarga qaratilgan eng keng tarqalgan kibertahdid turlari.2

2 <https://cybersecure.uk.com/biggest-risks-of-onlinebanking-and-how-to-avoid-them/>

Bank tizimining raqamlashuvi, pul mablag'larining raqamlarda saqlanishi va to'lov tizimining onlayn amalga oshirilishi jarayonidagi eng xatarli omil – bular bilan bog'liq juda xavfli risklarning mavjudligidir. Buyuk Britaniyaning TESCO Bank banki 40 mingga yaqin mijozlari orasida tez-tez firibgarlik operatsiyalari sodir bo'layotganini qayd etgan va zudlik bilan onlayn to'lovlar tizimini to'xtatgan. Bank ijrochi direktori ta'kidlashicha, "Bank "tizimli murakkab hujum"ga uchragan, bu hujum haqida ma'lum edi, ammo qo'shimcha ma'lumotlarni oshkor eta olmayman, chunki bu tergov jarayonining bir qismi," degan.

Bu erda bank mijozlari va banklarning o'ziga qaratilgan eng keng tarqalgan kibertahdidlar keltirilgan: ochiq mobil bank dasturlari; agressiv bank zararli dasturlari; to'xtatib bo'lmaydigan DDoS hujumlari.

Ochiq mobil bank dasturlari. 2015-yilda Android dasturi bilan ishlaydigan eng yaxshi 100 ta mobil bank dasturlarining 70 foizga yaqinida xavfsizlik choralari yaxshi yo'lga qo'yilgan va ma'lumotlarning tarqalishiga qarshi samarali mexanizmlar qo'llanilgan. Biroq ko'p hollarda xavfsizlikning zaif tomonlari namoyon bo'lgan, masalan: qasddan aldash, ma'lumotlarning noaniq tarqalishi, SQL in'eksiyasi, JavaScript in'eksiyasi va XML in'eksiyasi. Yaxshiyamki, aksariyat banklar xavfsizlikni kuchaytirish choralari ko'rishgan: elektron imzolar, bir martalik parollar, Android telefonlariga yuborilgan noyob kodlar yordamidagi ikki faktorli autentifikasiya.

Shunga qaramay, kiberjinoatchilar ushbu choralarni chetlab o'tish uchun zararli dasturlarni ishlab chiqishda va vositalar yaratishda tezkor echimlar topa oldilar.

Agressiv bank zararli dasturlar. Dridex, Dyre, TrickBot va Lurk — bular onlayn hisob qaydnomalariga kirish ma'lumotlarini o'g'irlash uchun ishlatiladigan eng keng tarqalgan troyan dasturlardir. Moliya bozorini nishonga olgan eng tajovuzkor troyanlardan biri bo'lgan Dyre, 400 dan ortiq moliya institutlari va ularning mijozlari o'rtasidagi aloqaga xalaqit berish uchun veb-saytlarni manipulyasiya qilib, yuz millionlab dollar zarar etkazgan. Shotlandiya Qirollik banki, Bank of America va JP Morgan Chase kabi ko'plab banklar uning "qurbon"lariga aylangan.

Bu zararli dasturlar o'zini foydalanuvchi kompyuteriga o'rnatish orqali ishlaydi va foydalanuvchi ma'lum bir saytga, odatda bank muassasasi yoki moliyaviy xizmatning kirish sahifasiga ishonch yorliqlarini kiritganda faollashadi. Brauzerda amalga oshiriladigan hujum orqali xakerlar hisobga olish ma'lumotlarini o'g'irlashlari va akkauntlarni yanada ko'proq boshqarishlari mumkin. Albatta, bularning barchasi butunlay yashirin tarzda amalga oshiriladi.

Xususan, 2016-yilda Lurk Banker Trojan elektron pochta xabarlari yordamida Rossiyaning bir nechta banklarini nishonga olgan va mijozlarning hisob raqamlaridan 25 million dollar o'g'irlagan. TrickBot, Avstraliya banklariga katta zarar etkazgan dasturlarning yangi turlaridan biri, u Dyrega juda o'xshaydi. Lekin IBM ma'lumotlariga ko'ra, «so'nggi bir necha yil ichida bank zararli dasturlari orasida eng ilg'or brauzer uslublariga» ega bo'lgan.

To'xtatib bo'lmaydigan DDoS hujumlari. DDoS (Distributed Denial-of-Service) hujumlari internet-banking saytlari yoki onlayn savdo maydonchalari kabi onlayn tizimlarga hujum qilib, ularni haddan tashqari yuklash va xizmatlarni bekor qilish uchun juda ko'p ma'lumotlarni yuborish orqali ishlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish mavzusida yozilgan mazkur dissertasiyada olib borilgan tadqiqotlar va o'rganilgan xorij tajribalaridan kelib chiqqan holda quyidagi xulosalar ishlab chiqildi.

Texnologiyalarning rivojlanishi va ularning mamlakatning zamonaviy pul-kredit siyosatida faol qo'llanilishi kredit tashkilotlari va mijozlar o'rtasidagi kreditlash, xizmat ko'rsatish va mijozlarni xabardor qilish sohasidagi munosabatlarga ta'sir ko'rsatmoqda. Shu munosabat bilan Markaziy bank oldidagi ustuvor vazifalar quyidagilardan iborat: mavjud kredit tizimini raqamlashtirish; kredit sohasiga IT-texnologiyalarni joriy etish.

Mijozlarga vaqt sarfini tejash, qulaylik yaratish hamda resurslarni yo'naltirish uchun kredit, hisob-kitob va boshqa operatsiyalarni bajarish vaqtini qisqartirishga qaratilgan harakatlarga katta e'tibor qaratilmoqda.

Hozirgi kunda raqamli banklarni tashkil etish jarayonida qo'llanilayotgan bir qator elementlarni sanab o'tish mumkin:

- **Sun'iy intellekt.** Bu texnologiya chet el banklarida ko'plab vazifalarni hal etishda qo'llaniladi. Uning asosiy maqsadi mijozlarning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan zarur vositalarni ishlab chiqishdir. Shu bilan birga, sun'iy intellekt bank mahsulotlari va takliflarini shaxsiylashtirish imkonini beradi.

- **Biometrika.** Biometrika bank sohasidagi eng yangi tendensiyalardan biri hisoblanadi. Biometrik ma'lumotlar orqali mahalliy banklar mijozlarning bank kartalaridagi firibgarlik harakatlari foizini sezilarli darajada kamaytirdi. Shuningdek, biometrika yordamida mijozlar o'z shaxsini tasdiqlash uchun bankning ishonch telefoniga murojaat qilib, masofaviy xizmatlardan tezkor foydalanishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абрамова М. А. Некоторые аспекты трансформации функций современных денег в условиях диджитализации экономики. Банковские услуги. 2020;(1):12–16. DOI: 10.36992/2075–1915_2020_1_12
2. Белозеров С., Соколовская Е., Ким Ю. Финтех как фактор трансформации глобальных финансовых рынков. Форсайт. 2020;14(2):23–35. DOI: 10.17323/2500–2597.2020.2.23.35
3. Абдрахманова Г. И., Вишневский К. О., Гохберг Л. М. и др. Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение: доклад к XX Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9–12 апр. 2019 г. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2019. 82 с.
4. Свон М. Блокчейн: Схема новой экономики / Пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2017. 234 с.
5. Lex.uz сайтининг маълумотлари.
6. www.cbu.uz – Марказий банк расмий сайти маълумотлари.
7. www.bankers.uz сайти маълумотлари.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

